

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Botirova Barchinoy Tursunboy qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

SANOAT KORXONALARI TASHLAMALARI TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR